

BOSHLAN`ICH TA'LIMDA SIFAT SO`Z TURKUMINI O`RGATISHDA TURLI TA'LIMY TOPSHIRIQLAR

Sirojiddinova Zamira Nosirxonovna

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani 15-umumiy orta ta'lim
maktabining Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621813>

Annotatsiya: ushbu maqola boshlang'ich sinflarda sifat so'z turkumini o'rgatish haqida

Kalit so'zlar: Sifat so'z turkumi, grammatik mashqlar, didaktika, ta'limiy tophiriqlar, so'zlar, tophiriq

Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi didaktika bilan, ya'ni ta'limning umumiy nazariyasi bilan ham bog'lanadi. Ona tili darslarida o'quvchilarga o'tilganlarni mustahkamlash va takrorlash uchun quyidagicha topshiriqlar taqdim etish mumkin. O'qituvchilar dars jarayonida foydalanishlari uchun ijodiy topshiriq berish orqali mustahkamlaydi. Sifatni o'rganish metodikasi uning lingvistik xususiyatlariga asoslanadi. Sifat predmetning belgisi (rangi, hajmi, shakli va ko'rinishi, maza-ta'mi, xarakter-xususiyati, hidi, vazni, o'rin va paytga munosabati) ni bildiradi. Sifatning leksik ma'nosi uni ot bilan bog'liq holda o'rganishni talab qiladi. Sifatni tushunish uchun 1-sinfdan o'qovchilar e'tibori sifatning otga bog'lanishini aniqlashga qaratiladi.

O'quvchilar predmetning belgisini aytadilar, ularda so'roq yordamida gapda so'zlarning bog'lanishini aniqlash ko'nikmasi o'stiriladi, ya'ni ular gapdagi sifat va otdan tuzilgan so'z birikmasini ajratadilar (atama aytilmaydi). Keyingi sinflarda bu bog'liqlik aniqlashtiriladi. Shunday qilib, sifatning semantik-grammatik xususiyatlari sifat ustida ishlashni leksik va grammatik (morfologik va sintaktik) yo'nalishda olib borishni talab etadi.

Topshiriq; ; Sifatlarni toping. Avval yasovchi qo'shimchali sifatlarni, so'ng yasovchi qo'shimchasiz sifatlarni ko'chiring.

Turg'un. Keng, bepoyon vodiylarni Ko'rkam yoz bezar. Tun qo'ynida Turg'un bobom Dalani kezar. O'zi juda ishga chaqqon, Taniqli suvchi. Uni sevar har dehqon, Har bir o'quvchi. (J. Rahim)

Oquvchilar quyidagicha ko'chirib yozadilar.

Suvchi, o'quvchi, taniqli.

Keng, bepoyon, ko'rkam, chaqqon,

Topshitiq: Topishmoqlarni o'qing, javobini toping. Sifatlarni aniqlab, yozilishiga diqqat qiling.

1. Dum-dumaloq jajji oy,

Chaqib yesang, g'ij-g'ij moy.

“Tushunchalar tahlili “ metodi orqali sifatlarni mazmunini yozing.

Tushunchalar	Mazmuni
Go`zal	Chiroyli, yoqimli, maftunkor
Ulkan	Katta, buyuk, bahaybat
Qudratli	Tengsiz, kuchli, yengilmas
Mehribon	G'amxo'rlik qiladi, yumshoq gapiradi

Topshiriq: Qanday? Qanaqa? soroqlariga javob bo'ladigan so'zlarni topib yozing?

Go`zal, chiroyli, qizil, kuchli, ta'sirchan, matonatli, gulli.

Topshiriq: berilgan raqamlarni sifatlar yordamida ta'riflab yozing. Ularni harflar bilan ifodalang.

12, 45, 78, 54, 80, 42, 12, 67

O'n ikki juftli, qirq besh unli, ikki xonali yetmish sakkiz, ellik to'rt bog'li

Archa shoxlariga o'yinchoq osamiz Marhamat kim qaysi o'yinchoqni osmoqchi bo'lsa shu o'yinchoq ortiga yashiringan savollarga javob yozishlari kerak bo'ladi. O'quvchilar o'yinchoqlar ortiga yashiringan savollarga og'zakiyoi yozma bo'lsa shu tarzda bajaradilar.

Savollar:

1. Sifat qanday so'roqqa javob bo'ladi?

2. Sifatni mazata'mga ko'ra xiliga misol keltiring?

3. Sifatni yasang?

4. Sifat narsalarning nimasini bildiradi?

5. Yasama sifatlar ishtirokida gap tuzng? Bunga ham o'quvchilar tez va to'g'ri javob berishlari kerak. Topshiriq: Bu topshiriqlarda o'quvchilarga aralash sifatga doir so'zlar maxsus "Sirli so'zlar" sandiqchasida solinadi. O'quvchilar undan tanlab olgan so'zlarni sifatning qaysi ma'nosiga tegishli ekanini aniqlab beradilar. Masalan, shirin- maza- ta'mga ko'ra sifat; hunarli - xususiyatga ko'ra; qizil- xilga ko'ra ;

Topshiriq: Berilgan so'zlardan sifat yasang.

Berilgan so'zlar: ish, gul, g'alla, imorat, bino, tuz

Sifat yasash uchun sifat -li, -siz, -dor yasovchi qoshimchalarni qo'shiladi.

Masalan: ishli, gulli, gulsiz, guldor, imoratli, imoratsiz, g'allasiz, g'allakor.

Topshiriq: Berilgan gaplardan shaxsni bildirgan so'zlarni topib yozing.

Omonda yulduzlar charaqlab ko'rindi.

Karima ukasiga ertak aytdi.

Mushuk tomda miyovladi.

Saman ot kishnadi.

O'quvchi kitob o'qidi.

Shaxsni bildirgan so'zlar: Karima, o'quvchi

Topshiriq: vatan, kitob so'zi ishtirokida darak gaplar tuzing. Gaplardan bo'lishli va bo'lishsiz fe'lni aniqlang.

Vatan ostonadan boshlanadi.

Vatan bu yashab turgan joy.

Men vatanimni ardoqlayman.

Vatan aziz va muqaddas joy.

Kitob qiziqarli bo'ladi.

O'quvchilar kitob o'qishni sevadi.

Bo'lishli: ardoqlayman, bo'ladi, sevadi

O'qituvchi sifatga doir turli tushunchalarni shakllantirish uchun yuqoridagi topshiriqlarni berish mumkin. Bu topshiriqlar orqali o'quvchilar sifatga doir so'z va tushunchalarni ko'z oldiga aniq keltirishga yordam beradi. Yana o'quvchilar bu topshiriqlar orqali xatosiz yozish va ona tilidan olgan bilimlarini mustahkamlab boradilar.